

**ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН АЛИМЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В
РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКИ.**

Ибрагимова Файруза Собировна

Маликов Зоир Марифжон ўғли

Омонтурдиев Хуршид Рашид ўғли

Бегимов Абдулла Вахоб ўғли

Клинические ординаторы кафедры гигиены

(Самарканд, Узбекистан)

Файзиев Бекзод Пирмамат оглы

Студент Университета Альфраганус

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В мире болезнь печени является одной из широко распространённых и негативно влияющих на здоровье населения важных проблем. Она занимает одно из высоких мест среди общих причин смертности. В частности, заболевания печени по всему миру приводят к шестой или седьмой по частоте причине смерти. Проведённые исследования показывают, что фиброз печени является основным патологическим процессом, ведущим к развитию цирроза при различных хронических заболеваниях печени. Хронические заболевания печени у человека часто приводят к развитию цирроза печени. Под воздействием инфекций, алкоголя и других факторов клетки печени погибают, а на их месте образуется соединительная ткань. В результате печень теряет способность выполнять свои функции, что приводит к сбоям в системе кровообращения и развитию печеночной недостаточности.

Ключевые слова: Хронические заболевания печени, клетки печени, алкогольные напитки.

Abstract: In the world, liver disease is one of the widespread and significant health problems that negatively affect the population. It ranks among the leading causes of death. In particular, liver diseases worldwide are the sixth or seventh most frequent cause of death. The conducted studies show that liver fibrosis is the main pathological process leading to the development of cirrhosis in various chronic liver diseases. Chronic liver diseases in humans often result in the development of cirrhosis. Under the influence of infections, alcohol and other factors, liver cells die, and connective

tissue forms in their place. As a result, the liver loses the ability to perform its functions, which leads to failures in the circulatory system and the development of liver failure.

Keywords: Chronic liver diseases, liver cells, alcoholic beverages.

Актуальность темы: в последние годы стало очевидно, что длительная интоксикация, неправильное питание, а также дефицит необходимых минералов и витаминов в рационе играют значительную роль в развитии заболеваний печени. Финальная стадия хронических заболеваний печени у человека часто приводит к циррозу печени. Это заболевание связано с гибелью клеток печени под воздействием инфекций, алкоголя и других факторов, после чего поврежденные участки заменяются соединительной тканью. В результате печень утрачивает свои функции, что вызывает нарушения в системе кровообращения внутренних органов и развитие печеночной недостаточности.

Также доказано, что алкоголь оказывает существенное влияние на метаболические процессы в печени. Эксперименты на животных показали, что длительное употребление алкоголя приводит к интоксикации, снижению качества питания, изменениям в ферментативных процессах и развитию дегенеративных изменений в гепатоцитах.

В 80% случаев цирроз печени вызван алкоголем, но иногда это заболевание развивается и у людей, которые не употребляют алкоголь, в результате врожденных нарушений обмена веществ, лекарственных и химических отравлений, болезней желчевыводящих путей, хронических вирусных гепатитов В и С, а также из-за дефицита белков и витаминов в рационе и несоблюдения диеты.

Научные исследования, проведенные по всему миру, показывают, что в нашей стране хронические заболевания печени занимают лидирующие позиции среди причин смертности, что требует большего внимания к данной проблеме

Цель: Изучить состояние здоровья людей с заболеваниями печени и разработать профилактические меры через включение традиционных блюд в диетическое питание.

Материалы исследования: Обследование пациентов с заболеваниями печени, использование необходимых добавок в диетическом питании для

корректировки метаболических процессов. Были использованы результаты официальных отчетов за последние два года по заболеваемости болезнями печени, предоставленные Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики и Самаркандской области, а также данные анкетирования.

Результаты исследования: Люди с хроническими заболеваниями печени часто сталкиваются с плохим питанием. По мере ухудшения функции печени увеличивается тяжесть заболевания, что значительно влияет на его распространенность и уровень смертности. Исследования состояния пациентов проводились среди госпитализированных больных. В ходе эксперимента были рассмотрены все жалобы пациентов. При распределении пациентов с диагнозом цирроз печени изучалась продолжительность болезни на основе частоты визитов в течение года. В ходе бесед с пациентами было установлено, что у 12 человек (7 женщин и 5 мужчин) признаки поражения печени наблюдались более 4 лет. У 67 пациентов (31 женщина и 36 мужчин) симптомы наблюдались на протяжении 2-3 лет, а у 12 пациентов (5 женщин и 7 мужчин) цирроз был диагностирован год назад. При анализе частоты визитов в медицинские учреждения выяснилось, что 13 участников посещали поликлинику до 3 раз с момента начала заболевания, 31 пациент посещал её более 5 раз, а 44 человека были госпитализированы 3-5 раз. После всестороннего изучения условий труда и профессиональной деятельности респондентов выяснилось, что 5,62% участников работали на предприятиях, где их здоровье подвергалось воздействию вредных и опасных факторов, а 1,12% занимали административные должности. Перед тем как занять руководящие позиции, 5,62% респондентов в течение нескольких лет работали в условиях, связанных с воздействием вредных факторов на здоровье.

Заключение: Одной из главных задач глобальной борьбы с циррозом печени является повышение осведомленности об этом заболевании, проведение профилактических мероприятий и обеспечение оказания качественной медицинской помощи пациентам, страдающим этим заболеванием.

Важно правильно организовать стандартное сбалансированное диетическое питание с учетом специфических отклонений, связанных с заболеванием. В профилактических целях необходимо объяснить пациентам важность правильного выбора профессии с учетом воздействия факторов окружающей среды и условий на рабочем месте, которые могут вызвать повреждение печени.

Используемая литература:

1. Ташполотова А.Ш., Суранбаева Г.С. Роль вирусных гепатитов в развитии цирроза печени // *International journal of applied and fundamental research*. 2019. № 7. С. 68–72.
2. Файзибоев, П. Н. "Значение кондитерской продукции в питании человека." *international journal of recently scientific researcher's theory* 1.3 (2023): 282-289.
3. Файзибоев П. Н., Файзибоев Б. П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ НАССР // *Экономика и социум*. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 1242-1246.
4. Файзибоев П. Н. и др. РОЛЬ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ // *Международный журнал теории новейших научных исследований*. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-26.
5. Файзибоев П. Н. и др. ОЦЕНКА СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ // *Экономика и социум*. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 1277-1282.
6. Файзибоев, П. Н. "ОЗИҚ-ОВҚАТМАҲСУЛОТЛАРИДАН БАКТЕРИАЛ ЗАҲАРЛАНИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА НАССР ХАЛҚАРО ТИЗИМИНИ ТУТГАН ЎРНИ." *international journal of recently scientific researcher's theory* 1.7 (2023): 226-229.
7. Ньматова, Н. Ў., and П. Н. Файзибоев. "Парентерал вирусли гепатитлар В, Сва ОИВ-инфекциясининг эпидемиологик хусусиятлари." *Замонавий инфектология: юқумлишчак, вирусли ва паразитар касалликларни даволашга замонавий ёндашув, Тошкент* 157 (2016).
8. Файзибаев, П. Н., З. К. Буляев, and Ш. М. Уралов. "Самарқанд вилояти аҳолиси ўртасида рационал овқатланиш тамойилларига риоя қилиш ҳолати." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.11 (2023): 501-510.
9. Файзибоев П. Н. и др. ЖИГАР КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАНТ БЕМОРЛАРДА ПАРҲЕЗ ОВҚАТЛАНИШНИНГ ЎРНИ // *Международный журнал теории новейших научных исследований*. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 34-37.

10. Normamatovich F. P., Abduganievich O. S. METHOD OF PREPARING NOVOT FROM NATIONAL CONFECTIONERY PRODUCTS IN UZBEKISTAN //Международный журнал теории новейших научных исследований. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.
11. Normamatovich, Faiziboev Pirmamat, et al. "Hygienic assessment of criteria for safety and nutritional value of fruits and vegetables." *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY* 2.1 (2024): 77-81.